

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 1

Vol. 16. No. 1

Ростов-на-Дону
2020

К познанию фауны пауков (Aranei) Республики Мордовия (Россия)

© С.Л. Есюнин¹, А.Б. Ручин², О.В. Агафонова¹

¹Пермский государственный национальный исследовательский университет, ул. Букирева, 15, Пермь 614600 Россия. E-mails: Sergei.Esyunin@psu.ru, oksana.agafonova88@yandex.ru

²Объединенная дирекция Мордовского заповедника и национального парка «Смольный», ул. Красная, 30, Саранск, Республика Мордовия 430005 Россия. E-mail: ruchin.alexander@gmail.com

Резюме. Коллекция пауков, собранных в 11 районах Республики Мордовия в апреле – июле 2008 и 2012 годов, содержит 131 вид из 18 семейств. Впервые для территории республики указываются 57 видов пауков. Наибольший интерес представляет обнаружение *Agyneta fuscipalpa* (C.L. Koch, 1836), *Alopecosa taeniopus* (Kulczyński, 1895), *Cheiracanthium campestre* Lohmander, 1944, *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833), *P. maisa* Hippa et Mannila, 1982, *Peponocranium praesepe* Miller, 1943, *Trichoncus hackmani* Millidge, 1955. Общее количество видов пауков, известных в фауне Республики Мордовия, составляет теперь 228 видов.

Ключевые слова: аранеофауна, пауки, новые находки, Мордовия, Россия.

To the knowledge of the spider fauna (Aranei) of the Republic of Mordovia (Russia)

© S.L. Esyunin¹, A.B. Ruchin², O.V. Agafonova¹

¹Perm State University, Bukireva Street 15, Perm 614600 Russia. E-mails: Sergei.Esyunin@psu.ru, oksana.agafonova88@yandex.ru

²Joint Directorate of the Mordovia Nature State Reserve and National Park "Smolny", Krasnaya str., 30, Saransk, Republic of Mordovia 430005 Russia. E-mail: ruchin.alexander@gmail.com

Abstract. Here we present faunistic, partly ecological and biogeographic data on Aranei, collected in 11 districts of the Republic of Mordovia (Russia), typical area of the center of the East European Plain. The araneofauna of this region is poorly studied and our new data help to correct biogeographic limits of many species. Spiders were collected by soil traps in April–July 2008 and 2012. In total, 131 species from 18 families are listed, 57 of them are recorded for the Republic of Mordovia for the first time (marked by asterisks in the check-list). The following records are the most interesting for biogeography and bionomics in different parts of ranges: *Agyneta fuscipalpa* (C.L. Koch, 1836) (rare, but widespread species, which is known from semiarid and semihumid areas of the Palaearctic); *Alopecosa taeniopus* (Kulczyński, 1895) (the range of this species is limited by steppe zone of the Palaearctic from the Balkans to West China; it inhabits many biotopes from salt marshes to outlier and ravine forests in the forest-steppe and in the steppe zones of the East European Plain); *Cheiracanthium campestre* Lohmander, 1944 (a rare European species, which was registered within the East European Plain only in Rostov Region), *Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833) (widespread in Europe, confined to the subboreal zone of the East European Plain), *Pardosa maisa* Hippa et Mannila, 1982 (habitats of the Mordovian populations of this species are unusual; it occurs in Europe in waterlogged habitats: swamps, floodplain wet meadows, salt marshes, reed shores of lakes, very rarely and sporadically in moderately dry meadows or grasslands; this species is also confined to the shores of lakes in Western Siberia; specimens collected in Mordovia and in the Privolzhsky Forest-Steppe Reserve in Penza Region were found in dry grassy habitats), *Peponocranium praesepe* Miller, 1943 (a rare European species, occurring in forests, meadows and swamps in Europe, but exclusively in xerophytic meadows in steppes of the Cis-Ural region), *Trichoncus hackmani* Millidge, 1955. In total 228 species of spiders are known now in Mordovia. The basis of the araneofauna of Mordovia consists of spiders typical for the subboreal zone of the European part of Russia.

Key words: araneofauna, spiders, new records, Mordovia, Russia.

Введение

Первые сведения о фауне пауков Республики Мордовия приведены в работе Тимралеева [1998]. Из 36 видов, отмеченных на сельскохозяйственных полях, один вид – *Pardosa monticola* (Clerck, 1758), – по мнению Михайлова и Трушиной [Mikhailov, Trushina, 2013], определен неверно и относится на самом деле к *P. agrestis* (Westring, 1861). За последние 10 лет исследования пауков республики значительно активизировались [Будилов, Тимошкина, 2010; Рыжов, 2012; Ruchin et al., 2013; Ручин, 2016; Агафонова и др., 2019]. Первое обобщение по фауне пауков Мордовии предприняли Михайлов и Трушина [Mikhailov,

Trushina, 2013]. Они значительно, на 145 видов, увеличили список известных для республики видов пауков.

В 2008 и 2012 годах были обследованы 11 из 22 районов республики на предмет изучения комплекса беспозвоночных естественных и антропогенных местообитаний. В рамках этого проекта была собрана значительная по объему коллекция пауков, в результате обработки которой выявлен 131 вид пауков, 57 из них впервые отмечаются для Республики Мордовия.

Цель данной публикации – привести новые данные по фауне пауков Республики Мордовия, а также уточнить распространение и биотопическое распределение выявленных видов.

Рис. 1. Места сборов пауков в Республике Мордовия. Номера местонахождений как в таблице 1.

Fig. 1. Collecting sites of spiders in the Republic of Mordovia. Numbers of localities as in the Table 1.

Материал и методы

Материал собран в 11 районах республики в апреле – июле 2008 и 2012 годов. Основной способ сбора – почвенные ловушки. Места сбора показаны на рисунке 1 и в таблице 1; в разделе «Материал» их номера даны в круглых скобках. Новые для Республики Мордовия виды отмечены звездочкой *. Латинские названия приводятся в соответствии с каталогом пауков мировой фауны [World Spider Catalog, 2019].

Материал хранится в коллекции кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского государственного национального исследовательского университета (номера хранения 8276–8395).

Семейство Araneidae

**Araneus quadratus* Clerck, 1758

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (10), пойменный луг, 08.09.2012. Большеигнатовский р-н: 2♂, (18), пустырь, 07–08.2012.

Cercidia prominens (Westring, 1851)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂ juv., (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012.

Семейство Cheiracanthidae

**Cheiracanthium campestre* Lohmander, 1944

Материал. Большеберезниковский р-н: 1♂, (21), оstepенный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 1♂, (22), оstepенный склон, 5.04–18.05.2008.

Замечания. Редкий европейский вид [Nentwig et al., 2019]. На территории Восточно-Европейской равнины отмечался в Ростовской области [Пономарев, 2011].

**Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1877

Материал. Старошайговский р-н: 1♀, (14), суходольный луг, 05.2008.

**Cheiracanthium oncognathum* Thorell, 1871

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

Семейство Clubionidae

Clubiona caerulea L. Koch, 1867

Материал. Рузаевский р-н: 1♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

**Clubiona frutetorum* L. Koch, 1867

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012.

Clubiona lutescens Westring, 1851

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Окр. Саранска: 1♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

**Clubiona neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♂, (18), пустырь, 07–08.2012.

Семейство Dictynidae

**Argenna subnigra* (O. Pickard-Cambridge, 1861)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

Семейство Gnaphosidae

**Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

Материал. Атюрьевский р-н: 2♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, 2♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 5♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Окр. Саранска: 2♂, (15), лиственный, 04–05.2008.

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Атюрьевский р-н: 1♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012; 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012; 2♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 2♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Старошайговский р-н: 6♂, 1♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 3♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 6♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 5♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

Материал. Теньгушевский р-н: 6♂, 3♀, (1), лиственный лес, 05.2008.

Таблица 1. Места сборов пауков в Республике Мордовия.
Table 1. Collecting sites of spiders in the Republic of Mordovia.

№	Населенный пункт Locality	Район District	Координаты Coordinates	Год Year	Сборщик Collector
1	Барашево Barashevo Village	Теньгушевский Tengushevo	54°32'N / 42°52'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin
2	Явас Yavas Village	Зубово-Полянский Zubova Polyana	54°25'N / 42°51'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin
3	Дасаево Dasaevo Village	Темниковский Temnikov	54°33'N / 43°21'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
4	Тарханы Tarkhany Village	Темниковский Temnikov	54°32'N / 43°24'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
5	Михайловка Mikhailovka Village	Темниковский Temnikov	54°37'N / 43°34'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
6	Мордовская Козловка Mordovskaya Kozlovka Village	Атюрьевский Atyur'yev	54°27'N / 43°18'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
7	Дмитриев Усад Dmitriev Usad Village	Атюрьевский Atyur'yev	54°13'N / 43°17'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
8	Беликовские Выселки Belikovskie Vyselki Village	Краснослободский Krasnoslobodsk	54°27'N / 43°37'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
9	Слободские Дубровки Slobodskie Dubrovki Village	Краснослободский Krasnoslobodsk	54°23'N / 43°32'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
10	Ефаево Efaevo Village	Краснослободский Krasnoslobodsk	54°18'N / 43°46'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
11	Троицк Troitsk Village	Ковылкинский Kovylino	54°05'N / 43°49'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
12	Между селами Мордовское Коломысово и Вервель Between Mordovskoye Kolomysovo and Vervel villages	Ковылкинский Kovylino	53°59'N / 44°06'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
13	Адашево Adashevo Village	Кадошкинский Kadoshino	53°56'N / 44°19'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
14	Старое Шайгово Staroe Shaygovo Village	Старошайговский Staroe Shaygovo	54°18'N / 44°28'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin
15	Саранск Saransk	–	54°11'N / 45°11'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin
16	Левженский Levzhenskiy Village	Рузаевский Ruzaevka	54°06'N / 45°04'E	2008	Д.К. Курмаева D.K. Kurmaeva
17	Протасово Protasovo Village	Большеигнатовский Bol'shoe Ignatovo	54°57'N / 45°29'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
18	Чапамо Chapamo Village	Большеигнатовский Bol'shoe Ignatovo	54°59'N / 45°31'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
19	Большое Игнатово Bolshoe Ignatovo Village	Большеигнатовский Bol'shoe Ignatovo	55°01'N / 45°34'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
20	Кучкаево Kuchkaevo Village	Большеигнатовский Bol'shoe Ignatovo	55°01'N / 45°41'E	2012	О.Н. Артаев O.N. Artaev
21	Гарт Gart Village	Большеберезниковский Bol'shie Berezniki	54°08'N / 45°38'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin
22	Явлейка Yavleyka Village	Дубёнский Dubenki	54°31'N / 46°23'E	2008	А.Б. Ручин A.B. Ruchin

**Haplodrassus moderatus* (Kulczyński, 1897)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)

Материал. Теньгушевский р-н: 2♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Атюрьевский р-н: 7♂, 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂,

(8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Старошайговский р-н: 5♂, 5♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 5♂, 2♀, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 1♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 2♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 1♀, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Рузаевский р-н: 2♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900)

Материал. Рузаевский р-н: 5♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

**Micaria aenea* Thorell, 1871

Материал. Атюрьевский р-н: 1♀, (6), сосняк у болота, 06–08.2012.

Micaria fornicaria (Sundevall, 1831)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Атюрьевский р-н: 2♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012; 3♂, 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

Материал. Атюрьевский р-н: 2♂, 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (18), пустырь, 07–08.2012; 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Micaria silesiaca* L. Koch, 1875

Материал. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008.

**Zelotes azsheganovae* Eshyunin et Efimik, 1992

Материал. Теньгушевский р-н: 2♂, (1), лиственный лес, 05.2008. Темниковский р-н: 1♂, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012. Атюрьевский р-н: 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 4♂, 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Zelotes electus* (C.L. Koch, 1839)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Zelotes latreillei (Simon, 1878)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, 3♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Ковылкинский р-н: 5♂, 2♀, (11), суходольный и нарушенный луга, 08–09.2012. Кадошкинский р-н: 1♂, (13), пастбищный луг в пойме, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 1♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♀, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 1♂, 4♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняк, 07–08.2012; 1♀, (18), пустырь, 07–08.2012; 3♂, 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012. Дубёнский р-н: 1♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Zelotes mundus* (Kulczyński, 1897)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

**Zelotes petrensis* (C.L. Koch, 1839)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, (1), лиственный лес, 05.2008. Атюрьевский р-н: 1♂, 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012.

Ковылкинский р-н: 2♂, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Дубёнский р-н: 1♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 2♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 3♂, 2♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012; 5♂, 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

Семейство Hahniidae

**Mastigusa arietina* (Thorell, 1871)

Материал. Ковылкинский р-н: 2♀, (11), нарушенный луг, 08–09.2012.

Семейство Linyphiidae

Abacoproces saltuum (L. Koch, 1872)

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♂, 2♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 3♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♀, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012. Атюрьевский р-н: 3♂, 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Ковылкинский р-н: 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012; 2♀, (12), веиниковый луг, 08–09.2012. Большеигнатовский р-н: 4♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняк, 07–08.2012; 1♂, 3♀, (18), пустырь, 07–08.2012; 1♂, 5♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

**Agyneta fuscipalpa* (C.L. Koch, 1836)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Замечания. Редкий [Nentwig et al., 2019], но широко распространенный вид, известный с семиаридных и семигумидных территорий Палеарктики от Северной Африки и Европы до Прибайкалья и Западного Китая [Tanasevitch, 2010].

Agyneta rurestris (C.L. Koch, 1836)

Материал. Темниковский р-н: 4♂, 2♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Краснослободский р-н: 7♂, 2♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Большеигнатовский р-н: 5♂, 1♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

**Agyneta saaristoi* Tanasevitch, 2000

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, 5♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 10♂, 7♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

**Agyneta simplicatarsis* (Simon, 1884)

(Рис. 2, 3)

Материал. Ковылкинский р-н: 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012.

Замечания. Европейско-западносибирский вид [Tanasevitch, 2005], обитающий, с одной стороны, на сырых лугах и побережьях морей, а с другой – в засушливых местообитаниях [Nentwig et al., 2019]. Так как идентификация видов по самкам в роде *Agyneta* Hull, 1911 затруднительна и фотографии эпигины

данного вида ранее не публиковались, мы посчитали необходимым сопроводить ими нашу находку.

**Bathyphantes nigrinus* (Westring, 1851)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

**Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008; Окр. Саранска: 1♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

**Ceratinella brevis* (Wider, 1834)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♂, (11), суходольный луг, 08–09.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♂, 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 13♂, 1♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Окр. Саранска: 1♂, 1♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 2♂, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012.

Diplostyla concolor (Wider, 1834)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 2♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 7♂, 5♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

**Macrargus multesimus* (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (5), березово-осиновый пролесок, 06–07.2012.

**Micrargus subaequalis* (Westring, 1851)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012.

**Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Большеигнатовский р-н: 1♂, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

**Microneta viaria* (Blackwall, 1841)

Материал. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Рузаевский р-н: 2♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Minyriolus pusillus (Wider, 1834)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

2

3

Рис. 2–3. *Agyneta simplicitarsis* (Simon, 1884).
2 – эпигина; 3 – эндогина. Масштабные линейки 0.1 мм.
Figs 2–3. *Agyneta simplicitarsis* (Simon, 1884).
2 – epigyne; 3 – endogyne. Scale bars 0.1 mm.

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

**Palliduphantes alutacius* (Simon, 1884)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, 1♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012.

**Peponocranium praeceps* Miller, 1943

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008.

Замечания. Редкий европейский вид [Polchaninova, Prokorenko, 2013], встречающийся в лесах, на лугах и болотах на территории Украины, но исключительно на ксерофитных лугах и в степях в Приуралье [Есюнин, 2015].

**Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012.

**Porrhomma microphthalmum*
(O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♂, 1♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012; 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

Материал. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 4♂, 1♀, (16), опушка листовного леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 2♂, 1♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 2♀, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Tallusia experta* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. Окр. Саранска: 1♀, (15), листовный лес, 04–05.2008.

**Tenuiphantes mengei* (Kulczyński, 1887)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012.

**Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834)

Материал. Ковылкинский р-н: 1♂, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012.

**Trichoncus hackmani* Millidge, 1955

Материал. Рузаевский р-н: 1♂, (16), листовный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Замечания. Вид широко распространен в Европе [Nentwig et al., 2019]. В европейской части России отмечался для Ульяновской области [Кузьмин, Алексеенко, 2011, 2012]. Известен с Алтая [Marusik et al., 1996] и из Якутии [Marusik et al., 1993].

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Окр. Саранска: 1♂, (15), листовный лес, 04–05.2008.

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878)

Материал. Темниковский р-н: 3♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012.

**Walckenaeria mitrata* (Menge, 1868)

Материал. Окр. Саранска: 1♂, (15), листовный лес, 04–05.2008.

**Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851)

Материал. Окр. Саранска: 1♀, (15), листовный лес, 04–05.2008.

**Walckenaeria unicornis* O. Pickard-Cambridge, 1861

Материал. Окр. Саранска: 1♂, (15), листовный лес, 04–05.2008.

Семейство Liocranidae*Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)

Материал. Теньгушевский р-н: 3♀, (1), листовный лес, 05.2008. Рузаевский р-н: 3♂, 3♀, (16), листовный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008. Дубёнский р-н: 1♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Agroeca cuprea* Menge, 1873

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875)

Материал. Атюрьевский р-н: 2♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♀, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 3♀, (14), суходольный луг, 05.2008.

**Agroeca proxima* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. Рузаевский р-н: 2♀, (16), листовный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008; 2♀, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008.

Семейство Lycosidae*Alopecosa aculeata* (Clerck, 1758)

Материал. Атюрьевский р-н: 11♂, 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

Alopecosa cuneata (Clerck, 1758)

Материал. Теньгушевский р-н: 12♂, 2♀, [1], листовный лес, 05.2008. Зубово-Полянский р-н: 3♂, 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 5♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Старошайговский р-н: 189♂, 10♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 2♂, (16), листовный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008; 69♂, 16♀, (16), опушка листовного леса, 23.04–12.06.2008; 30♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 10♂, 2♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 11♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Alopecosa farinosa (Herman, 1879)

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Рузаевский р-н: 26♂, 6♀, (16), опушка листовного леса, 23.04–12.06.2008; 16♂, 3♀, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 33♂, 8♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 20♂, 8♀, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Замечания. Указан из Мордовского государственного заповедника [Mikhailov, Trushina, 2013] под названием *A. accentuata* (Latreille, 1817).

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)

Материал. Теньгушевский р-н: 51♂, (1), листовный лес, 05.2008. Зубово-Полянский р-н: 24♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 1♂, 16♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 2♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♂, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 20♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Окр. Саранска: 1♂, (15), листовный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 1♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

**Alopecosa solitaria* (Herman, 1879)

Материал. Ковылкинский р-н: 1♂, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Большеберезниковский р-н: 3♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873)

Материал. Теньгушевский р-н: 17♂, 3♀, (1), листовный лес, 05.2008. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Дубёнский р-н: 2♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Alopecosa taeniopus* (Kulczyński, 1895)

Материал. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка листовного леса, 23.04–12.06.2008.

Замечания. Ареал вида ограничен степной зоной Западной Палеарктики, где он известен от Балкан до Западного Китая. Как в лесостепной, так и в степной зоне Восточно-Европейской равнины он встречается в широком спектре биотопов: от солончаков до колков и байрачных лесов [Есюнин, 2015; Polchaninova, Prokopenko, 2013].

Arctosa stigmosa (Thorell, 1875)

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012.

**Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 1♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♂ юв., (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Материал. Темниковский р-н: 7♂, 26♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012; 1♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 2♂, 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 2♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 6♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 1♂, 10♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012; 2♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Pardosa alacris* (C.L. Koch, 1833)

Материал. Рузаевский р-н: 116♂, 5♀, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Замечания. Вид повсеместно распространен в лесной зоне континентальной Европы [Nentwig et al., 2019]. На Восточно-Европейской равнине, по-видимому, приурочен к суббореальной зоне; известен из Астраханской [Пономарев и др., 2008], Волгоградской [Пономарев, Хныкин, 2013], Воронежской [Полчанинова, 2014], Липецкой [Polchaninova, 2016], Пензенской [Полчанинова, 2015а, б], Ульяновской [Кузьмин, Алексеенко, 2011, 2012] и Самарской областей [Дедюхин и др., 2015], Республики Марий-Эл [Матвеев и др., 2003].

**Pardosa amentata* (Clerck, 1758)

Материал. Окр. Саранска: 10♂, 2♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

Pardosa fulvipes (Collett, 1876)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, (1), лиственный лес, 05.2008. Атюрьевский р-н: 5♂, 8♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 2♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Ковыкинский р-н: 4♀, (11), нарушенный луг, 08–09.2012; 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012; 1♀, (12), вейниковый луг, 08–09.2012. Кадошкинский р-н: 1♀, (13), пастбищный луг в пойме, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Окр. Саранска: 3♂, 2♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Рузаевский р-н: 1♀, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008; 4♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 2♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 50♀, (18), пустырь, 07–08.2012; 1♀, окр. с. Кучкаево, дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Материал. Теньгушевский р-н: 15♂, 5♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Zubovo-Полянский р-н: 434♂, 57♀, (2), пойменная

дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♀, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012; 14♂, 9♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 14♂, 6♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 5♂, 11♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 2♂, 2♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012. Окр. Саранска: 20♂, 1♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 5♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012; 2♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Pardosa maisa* Hippa et Mannila, 1982

Материал. Старошайговский р-н: 31♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Большеигнатовский р-н: 4♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Замечания. Вид распространен от Финляндии [Hippa, Mannila, 1982], Центральной и Восточной Европы [Gajdoš et al., 2019] до степной зоны Приуралья и Западной Сибири [Есюнин, 1996; Esysunin et al., 2007; Azarkina et al., 2018]. На Восточно-Европейской равнине отмечался в Пензенской области [Полчанинова, 2015а]. Весьма необычна биотопическая приуроченность мордовских популяций данного вида. В Европе вид встречается в переувлажненных местообитаниях: болота, пойменные влажные луга, солончаки, тростниковые берега озер и т.п. [Hippa, Mannila, 1982; Buchar, 1994; Kupryjanowicz, 1995, 2003; Zulka et al., 1997; Milasowszky, Zulka, 1998; Szinetár, Guitprecht, 2001; Sas-Kovács et al., 2013]. Единичные экземпляры редко обнаруживаются на сухих лугах или покосах [Kupryjanowicz, 2003]. В Западной Сибири вид также приурочен к берегам озер [Есюнин, 1996]. Особи же, собранные как в Мордовии, так и в заповеднике «Приволжская лесостепь» [Полчанинова, 2015а], обнаружены в сухих травянистых местообитаниях.

Pardosa paludicola (Clerck, 1758)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Zubovo-Полянский р-н: 2♂, 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Атюрьевский р-н: 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Старошайговский р-н: 1♂, 3♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Окр. Саранска: 35♂, 3♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

Материал. Темниковский р-н: 2♂, 11♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Ковыкинский р-н: 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012. Кадошкинский р-н: 1♀, (13), пастбищный луг в пойме, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 10♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 1♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012. Дубёнский р-н: 1♂, (22), остепненный склон, 5.04–18.05.2008.

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008.

**Pardosa pullata* (Clerck, 1758)

Материал. Старошайговский р-н: 8♂, 2♀, (14), суходольный луг, 05.2008.

Pirata piraticus (Clerck, 1758)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012.

Pirata piscatorius (Clerck, 1758)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♀, (6), сосняк у болота, 06–07.2012.

Piratula hygrophila (Thorell, 1872)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 29♂, 7♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♀, (12), вейниковый луг, 08–09.2012. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 3♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, 1♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Темниковский р-н: 1♂, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012; 1♂, 2♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012; 3♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 3♂, 6♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 13♂, 6♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Окр. Саранска: 1♂, 1♀, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Рузаевский р-н: 1♀, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008. Большеигнатовский р-н: 4♂, 3♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012; 2♂, 2♀, (18), пустырь, 07–08.2012; 7♂, 22♀, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012; 2♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012. Большеберезниковский р-н: 18♂, 4♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 9♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Trochosa terricola Thorell, 1856

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, (1), лиственный лес, 05.2008. Zubovo-Полянский р-н: 11♂, 4♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 1♂, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012; 1♂, 2♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012; 1♂, 3♀, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 4♂, 4♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Ковылкинский р-н: 1♂, 3♀, (11), нарушенный луг, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 1♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Окр. Саранска: 6♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Рузаевский р-н: 13♂, 2♀, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008; 2♂, 4♀, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 5♂, 2♀, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 20♂, 3♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 6♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)

Материал. Темниковский р-н: 24♂, 1♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Краснослободский р-н: 25♂, 16♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Ковылкинский р-н: 1♀, (12), вейниковый луг, 08–09.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, 5♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 08–09.2012. Большеберезниковский р-н: 1♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, 2♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Атюрьевский р-н: 3♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012; 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 2♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012.

Семейство Mimetidae**Ero cambridgei* Kulczyński, 1911

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♀, (18), пустырь, 07–08.2012.

Семейство Miturgidae*Zora spinimana* (Sundevall, 1833)

Материал. Атюрьевский р-н: 4♂, 1♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Рузаевский р-н: 1♂, 1♀, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Семейство Philodromidae*Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

Thanatus arenarius L. Koch, 1872

Материал. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008.

**Thanatus formicinus* (Clerck, 1758)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, 2♀, (1), лиственный лес, 05.2008. Старошайговский р-н: 8♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 6♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 4♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

**Thanatus striatus* C.L. Koch, 1845

Материал. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012.

Семейство Phrurolithidae*Phrurolithus festivus* (C.L. Koch, 1835)

Материал. Темниковский р-н: 2♂, (5), березово-осиновый пролесок между болотом и полем, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂, 1♀, (8), березовая лесополоса, 06–07.2012; 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012.

Семейство Pisauridae*Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1758)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 1♀ juv., (2), пойменная дубрава, 05.2008.

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

Материал. Теньгушевский р-н: 1♂, 1♀ juv., (1), лиственный лес, 05.2008. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

Семейство Salticidae**Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834)

Материал. Большеберезниковский р-н: 1♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 2♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♀, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Evarcha arcuata (Clerck, 1758)

Материал. Дубёнский р-н: 1♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Evarcha falcata (Clerck, 1758)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012. Атюрьевский р-н: 1♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012.

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012.

**Sibianor tantulus* (Simon, 1868)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012.

**Talavera aequipes* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. Краснослободский р-н: 1♀, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Семейство Tetragnathidae*Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823

Материал. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008.

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 3♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 3♂, 2♀, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012. Атюрьевский р-н: 7♂, 3♀, (7), поляна в молодом березняке, 06–07.2012. Краснослободский р-н: 1♂ juv., 1♀ juv., (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012; 1♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 5♂, 3♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♀, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 1♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 3♂, 6♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Краснослободский р-н: 1♀, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 1♂ juv., (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012.

Семейство Theridiidae*Asagena phalerata* (Panzer, 1801)

Материал. Атюрьевский р-н: 2♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008.

Crustulina guttata (Wider, 1834)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, 1♀, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012. Атюрьевский р-н: 1♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012. Большеигнатовский р-н: 1♂, (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Episinus truncatus* Latreille, 1809

Материал. Большеигнатовский р-н: 1♀, (17), граница скошенного поля, луга, березняка, 07–08.2012.

Euryopis flavomaculata (C.L. Koch, 1836)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 3♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 10♂, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012.

Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)

Материал. Атюрьевский р-н: 1♂, (6), сосняк у болота, 06–07.2012.

Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Robertus lividus (Blackwall, 1836)

Материал. Темниковский р-н: 1♂, (4), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, (9), между ржаным полем и лугом, 07–08.2012.

Семейство Thomisidae*Ozyptila praticola* (C.L. Koch, 1837)

Материал. Темниковский р-н: 1♀, (3), березовая лесопосадка, 08–09.2012; 6♂, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012. Окр. Саранска: 1♂, (15), лиственный лес, 04–05.2008. Большеигнатовский р-н: 2♀ juv., (19), березовые посадки между полями, 07–08.2012; 1♂, 1♂ juv., 1♀ juv., (20), дубовые лесопосадки, 07–08.2012.

**Ozyptila scabricula* (Westring, 1851)

Материал. Краснослободский р-н: 1♂, (10), пойменный луг, 08–09.2012. Ковылкинский р-н: 3♂, (11), суходольный луг и нарушенный, 08–09.2012. Кадошкинский р-н: 1♂, (13), пастбищный луг в пойме, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 3♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 1♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 1♂, 1♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 2♂, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Ozyptila trux (Blackwall, 1846)

Материал. Zubovo-Полянский р-н: 2♂, 1♀, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Темниковский р-н: 5♂, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012.

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870)

Материал. Ковылкинский р-н: 3♂, (11), нарушенный луг, 08–09.2012; 9♂, 1♀, (11), суходольный луг, 08–09.2012; 3♂, 1♀, (12), вейниковый луг, 08–09.2012. Кадошкинский р-н: 12♂, (13), пастбищный луг в пойме, 08–09.2012. Старошайговский р-н: 1♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Большеберезниковский р-н: 3♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 1♀, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Xysticus cambridgei L. Koch, 1870

Материал. Темниковский р-н: 3♂, (5), березово-осиновый прелесок между болотом и полем, 06–07.2012. Рузаевский р-н: 4♂, (16), лиственный лес на вершине склона, 23.04–12.06.2008.

Xysticus cristatus (Clerck, 1758)

Материал. Старошайговский р-н: 8♂, 2♀, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 3♂, 1♀, (16), опушка лиственного леса,

Таблица 2. Видовое богатство некоторых региональных фаун пауков восточной части Восточно-Европейской равнины.

Table 2. Species number of some regional spider faunas of the eastern part of the East-European Plain.

Административные территории / Administrative territories	Количество видов / Number of species	Источник Source
Республика Мордовия Republic of Mordovia	228	–
Кировская область Kirov Region	296	[Esyunin et al., 2011]
Республика Татарстан Republic of Tatarstan	321	[Гайнутдинова, Беспятых, 2014] / [Gainutdinova, Besvyatykh, 2014]
Чувашская Республика Chuvash Republic	238	[Краснобаев, 2004] [Krasnobaev, 2004]
Ульяновская область Ulyanovsk Region	429	[Кузьмин, 2015] [Kuzmin, 2015]
Самарская область Samara Region	470	[Краснобаев, 2004] [Krasnobaev, 2004]
Республика Марий Эл Mari El Republic	389	[Краснобаев, 2004] [Krasnobaev, 2004]
Удмуртская Республика Udmurt Republic	394	[Созонтов, 2018] [Sozontov, 2018]

23.04–12.06.2008; 1♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 1♂, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Xysticus kochi Thorell, 1872

Материал. Старошайговский р-н: 1♂, (14), суходольный луг, 05.2008. Рузаевский р-н: 2♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008. Большеберезниковский р-н: 5♂, 1♀, (21), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008. Дубёнский р-н: 5♂, 1♀, (22), оstepненный склон, 5.04–18.05.2008.

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Материал. Зубово-Полянский р-н: 2♂, (2), пойменная дубрава, 05.2008. Рузаевский р-н: 1♂, (16), опушка лиственного леса, 23.04–12.06.2008; 1♂, (16), открытый участок склона в 50 м от леса, 23.04–12.06.2008.

Заключение

Почти половина из 131 вида, приведенного в списке, а именно 57 видов, впервые отмечается для Республики Мордовия. Таким образом, с учетом литературных данных на текущий момент на территории республики известно 228 видов пауков.

В сравнении с другими региональными фаунами востока Восточно-Европейской равнины (табл. 2) фауна Мордовии изучена недостаточно. На данный момент основу списка составляют виды пауков, типичные для суббореальной зоны европейской части России.

Предварительный вариант фаунистического таксономического индекса (ФТИ) [Медведев, 1993] пауков республики выглядит следующим образом: *Lin-Lyc-Gna*-(Tho, Ara, Sal)-(Clu, Phi). В основной своей части (семейства с долями не менее 10%) он идентичен ФТИ подзоны южной тайги Западной Сибири (*Lin-Lyc-*

Gna-(The, Tho)-Ara-Sal [Есюнин, Стёпина, 2014]). ФТИ пауков Республики Мордовия значительно отличается от ФТИ всей Восточно-Европейской равнины – *Lin-Gna-Sal-Lyc-The*-(Ara, Tho), – рассчитанного по данным Михайлова [Mikhailov, 2013].

Благодарности

Авторы выражают искреннюю признательность О.Н. Артаеву и Д.К. Курмаевой за предоставленный материал. Мы благодарны двум анонимным рецензентам, замечания которых позволили улучшить текст статьи.

Литература

- Агафонова О.В., Быкова А.А., Есюнин С.Л., Ручин А.Б. 2019. Весенний аспект населения герпетобийных пауков (Aganeae) некоторых биоценозов, формирующих ряд луг – березовый лес в условиях Мордовии. *Вестник Пермского университета. Биология*. 1: 56–62. DOI: 10.17072/1994-9952-2019-1-56-62
- Будилов В.В., Тимошкина О.И. 2010. Некоторые аспекты изучения пауков Республики Мордовия. В кн.: Актуальные проблемы зоологии, экологии, методики обучения и педагогики (по материалам заседания секции «Актуальные проблемы зоологии, экологии и методики обучения биологии в общеобразовательной школе» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «46-е Евсевьевские чтения» (19–20 мая 2010 г.). Саранск: Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева: 13–15.
- Гайнутдинова Г.А., Беспятых А.В. 2014. Пауки. В кн.: Кадастр сообществ почвообитающих беспозвоночных (мезофауна) естественных экосистем Республики Татарстан. Казань: Казанский университет: 153–209.
- Дедюхин С.В., Созонтов А.Н., Есюнин С.Л. 2015. Интересные находки пауков (Aganeae) и растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) в лесостепи востока Русской равнины. *Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле*. 25(1): 66–77.
- Есюнин С.Л. 1996. Новые виды пауков-волков (Aganeae, Lycosidae) с Урала. *Зоологический журнал*. 75(8): 1149–1159.
- Есюнин С.Л. 2015. Аннотированный список пауков Республики Башкортостан. В кн.: Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Вып. 9. Уфа: Редакционно-издательский центр Башкирского государственного университета: 3–91.
- Есюнин С.Л., Стёпина А.С. 2014. Фауна и биотопическое распределение пауков (Aganeae) подзоны южной тайги Западной Сибири. *Вестник Пермского университета. Биология*. 4: 24–54.
- Краснобаев Ю.П. 2004. Каталог пауков (Aganeae) Среднего Поволжья. Самара: Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина. 213 с.
- Кузьмин Е.А. 2015. Аранеофауна (Arachnida: Aganeae) Ульяновской области: прошлое, настоящее, будущее. В кн.: Природа Симбирского Поволжья. Вып. 16. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова: 123–130.
- Кузьмин Е.А., Алексеенко Ю.Г. 2011. Добавления к списку видов пауков (Arachnida: Aganeae) Ульяновской области. В кн.: Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова: 169–178.
- Кузьмин Е.А., Алексеенко Ю.Г. 2012. Список видов пауков (Arachnida: Aganeae) биостанции УАГПУ (Старомайский район). В кн.: Природа Симбирского Поволжья. Вып. 13. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения: 130–136.
- Матвеев В.А., Краснобаев Ю.П., Бекмансурова Е.В. 2003. Фауна и экология пауков Республики Марий Эл. Самара: Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина. 87 с.
- Медведев Л.Н. 1993. Об использовании количественного метода в зоогеографии. *Успехи современной биологии*. 113(6): 731–740.
- Полчанинова Н.Ю. 2014. Пауки (Aganeae) Широка леса в окрестностях села Воронцовка (Воронежская область, Россия). *Известия Харьковского энтомологического общества*. 22(1/2): 44–54.

- Полчанинова Н.Ю. 2015а. Пауки (Aranei) заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область, Россия). 2. Участок «Борок». *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки*. 31: 43–50.
- Полчанинова Н.Ю. 2015б. Пауки (Aranei) заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область, Россия). 3. Участок «Верховья Суры». *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки*. 32: 67–73.
- Пономарев А.В. 2011. Пауки (Aranei) территорий, примыкающих к северной и южной границам Нижнего Дона. В кн.: Цимлянское водохранилище: состояние водных и прибрежных экосистем, проблемы и пути решения. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН: 120–154.
- Пономарев А.В., Белослудцев Е.А., Двадненко К.В. 2008. Пауки Нижнего Поволжья (Астраханская и Волгоградская области) с описанием новых таксонов. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 4(2): 163–185. DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-2-163-185
- Пономарев А.В., Хныкин А.С. 2013. Пауки (Aranei) Волгограда и его окрестностей. *Юг России: экология, развитие*. 4: 109–136. DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Ручин А.Б. 2016. Мезофауна некоторых кварталов Мордовского заповедника на следующий год после пожаров 2010 года. В кн.: Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 17. Саранск – Пушта: 183–186.
- Рыжов М.К. 2012. Находки редких и новых видов животных и растений Мордовии в 2011 г. В кн.: Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 10. Саранск – Пушта: 357–358.
- Созонтов А.Н. 2018. Фауна и экология пауков (Aranei) Удмуртской Республики: разнообразие, биотопические комплексы, структура населения. Дис. ... канд. биол. наук. Ижевск. 249 с.
- Тимралеев З.А. 1998. Фауна и экология пауков пшеничных полей Мордовии. В кн.: Водные и наземные экосистемы и охрана природы левобережного Присурья. Саранск: Изд-во Мордовского университета: 82–86.
- Azarkina G.N., Lyubechanskii I.I., Trilikauskas L.A., Dudko R.Yu., Bepalov A.N., Mordkovich V.G. 2018. A check-list and zoogeographic analysis of the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Novosibirsk Area (West Siberia, Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(1): 73–93. DOI: 10.15298/arthsel. 27.1.11
- Buchar J. 1994. Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. *Bollettino delle sedute della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania*. 1993. 26(345): 27–34.
- Esyunin S.L., Laetin A.M., Tselishcheva L.G., Lyapunov A.N., Tiunov A.V. 2011. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Kirov Area, Russia. *Arthropoda Selecta*. 20(4): 283–318. DOI: 10.15298/arthsel.20.4.05
- Esyunin S.L., Tuneva T.K., Farzalieva G.Sh. 2007. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida, Aranei), 12. Spiders of the steppe zone of Orenburg Region. *Arthropoda Selecta*. 16(1): 43–63.
- Gajdoš P., Černecká L., Šestáková A. 2019. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). *Biologia*. 74: 53–64. DOI: 10.2478/s11756-018-0145-z
- Hippa H., Mannila R. 1982. *Pardosa maisa* sp. n. (Araneae, Lycosidae) from northern Europe. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 5(9): 420–422.
- Kupryjanowicz J. 1995. *Pardosa maisa* Hippa et Mannila, 1982 in Poland (Araneae: Lycosidae). *Bulletin of the Polish Academy of Science, Biological Sciences*. 43(1): 57–60.
- Kupryjanowicz J. 2003. Spiders (Araneae) of open habitats in the Biebrza National Park, Poland. *Fragmenta Faunistica*. 46(2): 209–237. DOI: 10.3161/00159301FF2003.46.2.209
- Marusik Yu.M., Eskov K.Yu., Koponen S., Vinokurov N.N. 1993. A check-list of the spiders (Aranei) of Yakutia, Siberia. *Arthropoda Selecta*. 2(2): 63–79.
- Marusik Yu.M., Hippa H., Koponen S. 1996. Spiders (Araneae) from the Altai area, Southern Siberia. *Acta Zoologica Fennica*. 201: 11–45.
- Mikhailov K.G. 2013. Advances in the study of the spider (Aranei) fauna of Russia and adjacent regions: a 2011 update. *Arthropoda Selecta*. 22(1): 47–53.
- Mikhailov K.G., Trushina E.E. 2013. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Mordovian State Reserve, Russia: preliminary results. *Arthropoda Selecta*. 22(2): 189–196.
- Milasowszky N., Zulka K.P. 1998. *Pardosa maisa* (Araneae, Lycosidae) in eastern Austria, with data on habitat and phenology. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 11(1): 23–25.
- Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2019. Araneae. Spiders of Europe. Version 07.2019. URL: <https://www.araneae.nmbe.ch> (дата обращения: 16.07.2019). DOI: 10.24436/1
- Polchaninova N.Yu. 2016. Materials to the spider fauna (Aranei) of the Bykova Sheya site of the “Galich’ya Gora” Nature Reserve (Lipetsk Region, Russia). *Biological Bulletin of Bogdan Chmel’nit’sky Melitopol State Pedagogical University*. 6(3): 26–32. DOI: 10.15421/201666
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 2: 1–268.
- Ruchin A.B., Ryzhov M.K., Artaev O.N., Khapugin A.A. 2013. New records of *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) from Mordovia and adjacent regions of Russia. *Arthropoda Selecta*. 22(4): 361–362.
- Sas-Kovács É.H., Urák I., Sas-Kovács I. 2013. First record of the rare species *Pardosa maisa* Hippa & Mannila, 1982 (Araneae: Lycosidae) in Romania. *Archives of Biological Science*. 65(4): 1605–1608. DOI: 10.2298/ABS1304605S
- Szinetár C., Guitprecht G. 2001. A *Pardosa maisa* Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae). *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis*. 17: 87–96.
- Tanasevitch A.V. 2005. New or little-known species of *Agynera* and *Nipponeta* from Asia (Aranei: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*. 13(3): 165–170.
- Tanasevitch A.V. 2010. Order Araneae, family Linyphiidae. In: Arthropod Fauna of the United Arab Emirates. Vol. 3. Sharjah: UAE Insect Project: 15–26.
- World Spider Catalog. Version 20.5. 2019. URL: <http://wsc.nmbe.ch> (дата обращения: 16.07.2019).
- Zulka K.P., Milasowszky N., Lethmayer C. 1997. Spider biodiversity potential of an ungrazed and a grazed inland salt meadow in the National Park ‘Neusiedler see-Seewinkel’ (Austria): implications for management (Arachnida: Araneae). *Biodiversity and Conservation*. 6: 75–88. DOI: 10.1023/A:1018375615960

Поступила / Received: 19.07.2019

Принята / Accepted: 6.02.2020

Опубликована онлайн / Published online: 17.03.2020

References

- Agafonova O.V., Bykova A.A., Esyunin S.L., Ruchin A.B. 2019. The spring aspect of the herpetobiotic spider assemblages (Araneae) of some boicenses forming the row meadow – birch forests of Mordovia. *Vestnik Permskogo Universiteta. Biologiya*. 1: 56–62 (in Russian). DOI: 10.17072/1994-9952-2019-1-56-62
- Azarkina G.N., Lyubchanskii I.I., Trilikauskas L.A., Dudko R.Yu., Bepalov A.N., Mordkovich V.G. 2018. A check-list and zoogeographic analysis of the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Novosibirsk Area (West Siberia, Russia). *Arthropoda Selecta*. 27(1): 73–93. DOI: 10.15298/arthsel. 27.1.11
- Buchar J. 1994. Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. *Bollettino delle sedute della Accademia gioenia di scienze naturali in Catania*. 1993. 26(345): 27–34.
- Budilov V.V., Timoshkina O.I. 2010. Some aspects of the study of spiders of the Republic of Mordovia. *In: Aktual'nye problemy zoologii, ekologii, metodiki obucheniya i pedagogiki (po materialam zasedaniya sektsii "Aktual'nye problemy zoologii, ekologii i metodiki obucheniya biologii v obshcheobrazovatel'noy shkole" v ramkakh Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "46-e Evsev'evskie chteniya" (19–20 maya 2010 g.) [Actual problems of zoology, ecology, methods of teaching and pedagogy (on the materials of the meeting of the section "Actual Problems of Zoology, Ecology and Methods of Biology Education in a School" at the All-Russian Scientific and Practical Conference "46th Evseviev's Readings" (Saransk, Russia, 19–20 May 2010)). Saransk: M.E. Yevseviev Mordovian State Pedagogical Institute: 13–15 (in Russian).*
- Dedyukhin S.V., Sozontov A.N., Esyunin S.L. 2015. On the interesting findings of spiders (Aranei) and herbivorous beetles (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) from forest-steppe of Russian Plain's East. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauki o Zemle*. 25(1): 66–77 (in Russian).
- Esyunin S.L. 1996. New wolf-spider species (Aranei, Lycosidae) from Urals. *Zoologicheskii zhurnal*. 75(8): 1149–1159 (in Russian).
- Esyunin S.L. 2015. An annotated list of spiders of the Republic of Bashkortostan. *In: Materialy po flore i faune Respubliki Bashkortostan*. Vyp. 9 [Materials on the flora and fauna of the Republic of Bashkortostan. Number 9]. Ufa: Publishing Center of Bashkir State University: 3–91 (in Russian).
- Esyunin S.L., Laetin A.M., Tselishcheva L.G., Lyapunov A.N., Tiunov A.V. 2011. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Kirov Area, Russia. *Arthropoda Selecta*. 20(4): 283–318. DOI: 10.15298/arthsel.20.4.05
- Esyunin S.L., Styopina A.S. 2014. The fauna and biotopic distribution of the spiders (Aranei) in the southern taiga subzone of the West Siberia. *Vestnik Permskogo Universiteta. Biologiya*. 4: 24–54 (in Russian).
- Esyunin S.L., Tunes T.K., Farzalieva G.Sh. 2007. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida, Aranei), 12. Spiders of the steppe zone of Orenburg Region. *Arthropoda Selecta*. 16(1): 43–63.
- Gajdos P., Černecká L., Šestáková A. 2019. Pannonic salt marshes revealed five new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). *Biologia*. 74: 53–64. DOI: 10.2478/s11756-018-0145-z
- Gaynutdinova G.A., Bespyatykh A.V. 2014. Spiders. *In: Kadastr soobshchestv pochvoobitayushchikh bespozvonochnykh (mezofauna) estestvennykh ekosistem Respubliki Tatarstan [Cadastre of communities of soil invertebrates (mesofauna) of natural ecosystems of the Republic of Tatarstan]*. Kazan: Kazan University: 153–209 (in Russian).
- Hippa H., Mannila R. 1982. *Pardosa maisa* sp. n. (Araneae, Lycosidae) from northern Europe. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 5(9): 420–422.
- Krasnobae Yu.P. 2004. Katalog paukov (Aranei) Srednego Povolzh'ya [Spider Catalog (Aranei) of the Middle Volga region]. Samara: I.I. Sprygin Zhiguli State Nature Reserve. 213 p. (in Russian).
- Kupryjanowicz J. 1995. *Pardosa maisa* Hippa et Mannila, 1982 in Poland (Araneae: Lycosidae). *Bulletin of the Polish Academy of Science, Biological Sciences*. 43(1): 57–60.
- Kupryjanowicz J. 2003. Spiders (Araneae) of open habitats in the Biebrza National Park, Poland. *Fragmenta Faunistica*. 46(2): 209–237. DOI: 10.3161/00159301FF2003.46.2.209
- Kuz'min E.A. 2015. Araneofauna (Arachnida: Aranei) of Ulyanovsk Region: past, present, future. *In: Priroda Simbirskogo Povolzh'ya*. Vyp. 16 [The nature of the Simbirsk Volga region. Number 16]. Ulyanovsk: I.N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University: 123–130 (in Russian).
- Kuz'min E.A., Alekseenko Yu.G. 2011. Additions to the list of spider species (Arachnida: Aranei) of the Ulyanovsk Region. *In: Priroda Simbirskogo Povolzh'ya*. Vyp. 12 [The nature of the Simbirsk Volga region. Number 12]. Ulyanovsk: I.N. Ulyanov Ulyanovsk State Pedagogical University: 169–178 (in Russian).
- Kuz'min E.A., Alekseenko Yu.G. 2012. The list of spider species (Arachnida: Aranei) of the biological station of Ulyanovsk State Pedagogical University (Staraya Mayna District). *In: Priroda Simbirskogo Povolzh'ya*. Vyp. 13 [The nature of the Simbirsk Volga region. Number 13]. Ulyanovsk: Promotion Technology Corporation: 130–136 (in Russian).
- Marusik Yu.M., Eskov K.Yu., Koponen S., Vinokurov N.N. 1993. A check-list of the spiders (Aranei) of Yakutia, Siberia. *Arthropoda Selecta*. 2(2): 63–79.
- Marusik Yu.M., Hippa H., Koponen S. 1996. Spiders (Araneae) from the Altai area, Southern Siberia. *Acta Zoologica Fennica*. 201: 11–45.
- Matveev V.A., Krasnobae Yu.P., Bekmansurova E.V. 2003. Fauna i ekologiya paukov Respubliki Mariy El [Fauna and ecology of the spiders of the Mari El Republic]. Samara: I.I. Sprygin Zhiguli State Nature Reserve. 87 p. (in Russian).
- Medvedev L.N. 1993. About using the quantitative method in zoogeography. *Uspekhi sovremennoy biologii*. 113(6): 731–740 (in Russian).
- Mikhailov K.G. 2013. Advances in the study of the spider (Aranei) fauna of Russia and adjacent regions: a 2011 update. *Arthropoda Selecta*. 22(1): 47–53.
- Mikhailov K.G., Trushina E.E. 2013. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Mordovian State Reserve, Russia: preliminary results. *Arthropoda Selecta*. 22(2): 189–196.
- Milasowszky N., Zulka K.P. 1998. *Pardosa maisa* (Araneae, Lycosidae) in eastern Austria, with data on habitat and phenology. *Bulletin of the British Arachnological Society*. 11(1): 23–25.
- Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A., Kropf C. 2019. Araneae. Spiders of Europe. Version 07.2019. Available at: <https://www.araneae.nmbe.ch> (accessed 16 July 2019). DOI: 10.24436/1
- Polchaninova N.Yu. 2014. Spiders (Aranei) of the Shirov Wood in the vicinity of Vorontsovka Village (Voronezh Area, Russia). *Izvestiya Kharkovskogo entomologicheskogo obshchestva*. 22(1/2): 44–54 (in Russian).
- Polchaninova N.Yu. 2015. Spiders (Aranei) of the "Privolzhskaya lesostep" Nature Reserve (Penza Region, Russia). 2. Sector "Borok". *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki*. 31: 43–50 (in Russian).
- Polchaninova N.Yu. 2015. Spiders (Aranei) of the "Privolzhskaya lesostep" Nature Reserve (Penza Region, Russia). 3. "Verkhovaya Sury" segment. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki*. 32: 67–73 (in Russian).
- Polchaninova N.Yu. 2016. Materials to the spider fauna (Aranei) of the Bykova Sheya site of the "Galich'ya Gora" Nature Reserve (Lipetsk Region, Russia). *Biological Bulletin of Bogdan Chmelintsky Melitopol State Pedagogical University*. 6(3): 26–32. DOI: 10.15421/201666
- Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. *Arthropoda Selecta*. Suppl. 2: 1–268.
- Ponomarev A.V. 2011. Spiders (Aranei) in territories adjacent to the northern and southern borders of the Lower Don. *In: Tsimlyanskoe vodokhranilishche: sostoyanie vodnykh i pribrezhnykh ekosistem, problemy i puti resheniya [The Tsimlyansk water reservoir: conditions of water and coastal ecosystems, the problems and the ways of their solutions]*. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences: 120–154 (in Russian).
- Ponomarev A.V., Belosludtsev E.A., Dvadenko K.V. 2008. Spiders of the Lower Volga Region (Astrakhan and Volgograd areas of Russia) with the description of new taxa. *Caucasian Entomological Bulletin*. 4(2): 163–185 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2008-4-2-163-185
- Ponomarev A.V., Khnykin A.S. 2013. Spiders (Aranei) of Volgograd City and its environs. *Yug Rossii: ekologiya, razvitiye*. 4: 109–136 (in Russian). DOI: 10.18470/1992-1098-2013-4-109-136
- Ruchin A.B. 2016. Mesofauna of some quarters of the Mordovian Reserve in the next year after the fires of 2010. *In: Trudy Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika imeni P.G. Smidovicha*. Vyp. 17 [Proceedings of the P.G. Smidovich Mordovian State Nature Reserve. Iss. 17]. Saransk – Pushta: 183–186 (in Russian).
- Ruchin A.B., Ryzhov M.K., Artaev O.N., Khapugin A.A. 2013. New records of *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) from Mordovia and adjacent regions of Russia. *Arthropoda Selecta*. 22(4): 361–362.

- Ryzhov M.K. 2012. Finds of rare and new species of animals and plants of Mordovia in 2011. *In: Trudy Mordovskogo gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika imeni P.G. Smidovicha*. Vyp. 10 [Proceedings of the P.G. Smidovich Mordovian State Nature Reserve. Iss. 10]. Saransk – Pushta: 357–358 (in Russian).
- Sas-Kovács É.H., Urák I., Sas-Kovács I. 2013. First record of the rare species *Pardosa maisa* Hippa & Mannila, 1982 (Araneae: Lycosidae) in Romania. *Archives of Biological Science*. 65(4): 1605–1608. DOI: 10.2298/ABS1304605S
- Sozontov A.N. 2018. Fauna i ekologiya paukov (Aranei) Udmurtskoy Respubliki: raznoobrazie, biotopicheskie komplekxy, struktura naseleniya [Fauna and ecology of spiders (Aranei) of the Udmurt Republic: diversity, biotopic complexes, population structure. PhD Thesis]. Izhevsk. 249 p. (in Russian).
- Szinetár C., Guitprecht G. 2001. A *Pardosa maisa* Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae). *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis*. 17: 87–96.
- Tanasevitch A.V. 2005. New or little-known species of *Agyneta* and *Nipponeta* from Asia (Aranei: Linyphiidae). *Arthropoda Selecta*. 13(3): 165–170.
- Tanasevitch A.V. 2010. Order Araneae, family Linyphiidae. *In: Arthropod Fauna of the United Arab Emirates*. Vol. 3. Sharjah: UAE Insect Project: 15–26.
- Timraleev Z.A. 1998. Fauna and ecology of spiders of wheat fields of Mordovia. *In: Vodnye i nazemnye ekosistemy i okhrana prirody levoberezhnogo Prsur'ya* [Aquatic and terrestrial ecosystems and environmental protection of the left-bank Sura River basin]. Saransk: Mordovian State University: 82–86 (in Russian).
- World Spider Catalog. Version 20.5. 2019. Natural History Museum Bern. Available at: <http://wsc.nmbe.ch> (accessed 16 July 2019).
- Zulka K.P., Milasowszky N., Lethmayer C. 1997. Spider biodiversity potential of an ungrazed and a grazed inland salt meadow in the National Park 'Neusiedler see-Seewinkel' (Austria): implications for management (Arachnida: Araneae). *Biodiversity and Conservation*. 6: 75–88. DOI: 10.1023/A:1018375615960